

DESAFIOS ENFRENTADOS PELO ENFERMEIRO NA PRÁTICA DOCENTE

DOI: 10.5281/zenodo.14592942

LINHARES, Adriana Ferreira¹
VILAS BOAS, Renata Carolina Almeida²
LOBÃO, Lúcia Meirelles³

Objetivo(s): identificar quais os desafios enfrentados pelo enfermeiro docente no exercício de suas atividades de ensino em nível superior, no Brasil **Método:** trata-se de um estudo de natureza qualitativa realizado através de revisão bibliográfica. As buscas foram realizadas na plataforma LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde), utilizando os descritores: prática do docente de enfermagem and educação superior or educação em enfermagem. Foram considerados artigos publicados em português nos últimos 10 anos (2014-2024). **Resultados:** Foram encontrados 50 artigos, mas somente 15 estavam de acordo com o tema. Após leitura dos mesmos, observou-se a falta de preparo pedagógico do enfermeiro, já que não são qualificados para a docência durante o bacharelado. Entre as dificuldades enfrentadas, os profissionais relatam falta de recursos materiais e problemas com infraestrutura institucional; exaustiva carga de trabalho; perfil imaturo dos alunos; baixa remuneração e desvalorização profissional. Para suprir este déficit desenvolvem seus conhecimentos e habilidades metodológicas embasadas na prática de enfermagem, buscam aprimoramento profissional através da utilização de recursos tecnológicos, conhecimento e aplicação de novas metodologias de ensino em um processo de aprendizado contínuo. **Conclusões:** o enfermeiro sente-se despreparado e inseguro frente à docência, devido ao enfrentamento de obstáculos didático-pedagógicos como professor, com o aluno e com a instituição. Mediante ao exposto, visualiza-se a complexidade das ações do enfermeiro docente diante da responsabilidade de ensinar o cuidado, visto que as competências técnicas não são suficientes para o desenvolvimento de um cuidado com excelência e uma profissão embasada na ética, na empatia e humanização.

Fonte de financiamento: própria pesquisadora

Conflito de interesse: nenhum

Descritores: Docência em Enfermagem; Educação Superior; Educação em Enfermagem.

¹ Mestranda em Ciências da Saúde e do Ambiente (PROCISA). E-mail: adrianaflinhares@yahoo.com.br

² Mestranda em Ciências da Saúde e do Ambiente (PROCISA). E-mail: renatacaroll668@gmail.com

³ Doutora em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Mestre em Ecologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E-mail: lucia.fadip@gmail.com